

DAVLAT MOLIYASINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINING O'RNI

Jabborov Xurshid To'ramurod o'g'li

Abdullayev Shaxboz Zafarovich

Otamurodov Yunus Mirzohid o'g'li

Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti

“Davlat moliyasi va Xalqaro moliya” yo'nalishi magistrantlari

Anotatsiya: Ushbu maqolada Davlat moliyasini shakllantirishda soliq siyosatining o'rni va soliqlar haqida hamda, Davlati budjeti va davlat funksiyalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Davlat budjeti, pul, iqtisodiy kategoriya, moliya, soliq, kodeks.

Davlat budjeti davlatning yirik markazlashgan pul fondi bo'lib, davlatning funksiyalarini bajarishga asoslangan iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Budget so'zi g'azna ma'nosini bildirar ekan, uning mohiyati ham davlatning qo'lida markazlashtirilgan pul jamg'armalarining tashkil etilishi va davlatning siyosatini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar yuzasidan pul munosabatlarini bildiradi. Davlat budjeti moliya tizimi hamda davlat moliya bo'g'inining asosiy qismidir. O'zbekiston Respublikasining Budget Kodeksiga asosan davlat budjetiga quyidagicha tarif berilgan: “Davlat budjeti - davlat pul mablag'larining (shu jumladan davlat maqsadli jamg'armalari mablag'larining) markazlashtirilgan jamg'armasi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi”.

Mahalliy budjetlar -hududiy moliyaning asosiy tashkil etuvchisi hisoblanadi. Mahalliy budjetlarning daromadlari, asosan, mahalliy soliqlar va yig'imlar, soliqsiz daromadlar, yuqori turuvchi budjet tashkilotidan olinadigan ajratmalardan tashkil topadi.

mahalliy budjetlar bo'g'inlari tarkibiga

mahalliy budjetlar bo‘g‘inlari tarkibiga quyidagilar kiradi:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti;

viloyatlar budjeti;

shaharlar budjeti;

tumanlar budjeti;

shaharlar tarkibidagi tumanlar budjeti (Toshkent shahrida);

tumanlar tarkibidagi shaharlar budjeti.

Davlat budjetining harakat qilish mexanizmi ikki ko‘rsatkichda bo‘ladi:

1. Davlat budjetining daromadlari.

2. Davlat budjetining harajatlari.

Daromadlar – bu davlatning sub’ekti sifatida faoliyat ko‘rsatishi uchun moliyaviy baza hisoblanadi. Budget daromadi birinchidan, ijtimoiy ishlab chiqarish qatnashchilaritomonidan jami ijtimoiy mahsulotni qiymatini taqsimlash natijasida shakllanganbo‘lsa, ikkinchidan, davlat ixtiyorida vujudga kelgan qiymatni maqsadli fondlarhududlararo va tarmoqlararo fondlarni tashkil etish uchun qayta taqsimlashxususiyatga egadir. Davlat budjeti har yili ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. O‘zbekistonRespublikasi davlat budjeti, uning daromad va xarajatlari boshqa iqtisodiykategoriyalar: soliq, narx, kredit, foyda, tannarx, qiymat va hakazolar bilan birgalikda turli munosabatlarga kirishar ekan, ular ustidan moliyaviy nazoratniamalga oshiradi. Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishningshartli ravishda quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Soliqlar va soliqlarga tenglashtiriluvchi majburiy to‘lovlar;

2. Davlat mulkini xususiylashtirishdan keladigan daromadlar;

3. Davlat zayomlari;

4. Qog‘oz pullar emissiyasi va boshqalar.

Davlat daromadlari tizimida markaziy moliyaviy manba bo‘lib soliqlar hisoblanadi. Soliqlar soliq qonunchiligi vositasida joriy etiladi. Soliqlar asosan fiskal, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish soliqlarning fiskal funksiyasini kasb etsa, ayrim tarmoqlar

rivojlarishini rag‘batlantirish maqsadida turli xil imtiyozlar beriladi va kam daromadli aholining soliqlardan ozod etish, ularni davlat tonmonidan moliyalashtirish hisobiga ijtimoiy vazifalar hal etiladi. Hozirgi sharoitda davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning samaralimanbai bo‘lib soliqlar va ularga tenglashtirilgan majburiy to‘lovlar hisoblanadi. Yuqorida respublikamizda davlat budjeti ikki pog‘onadan iborat ekanligigato‘xtalgan edik. Ularning har biriga muayyan daromad manbalari biriktirilgan. Jumladan, respublika budjeti daromadlari umumdavlat soliqlari, yig‘imlari, bojlari, majburiy to‘lovlar va boshqa to‘lovlar hisobiga shakllantirilsa, mahalliy budjetlardaromadlari mahalliy soliqlar, yig‘imlar va boshqa majburiy to‘lovlar hisobigashakllantiriladi.

1997 yil 24 aprelda O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi qabul qilindi va 1998 yil 1 yanvardan kuchga kirdi. Ushbu kodeks soliqlar va yig‘imlarni yagona hujjatga to‘pladi, umumdavlat hamda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning aniq turlarini belgiladi.

1997 yil 24 aprelda O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi qabul qilindi va 1998 yil 1 yanvardan kuchga kirdi. Ushbu kodeks soliqlar va yig‘imlarni yagona hujjatga to‘pladi, umumdavlat hamda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning aniq turlarini belgiladi. Shuningdek, davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning huquqiy asoslarida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan 1997 yil 29-avgustda qabul qilingan “Davlat soliq xizmati to‘g‘risida”gi va O‘zbekiston Respublikasining Budjet Kodeksini keltirib o‘tishimiz mumkin.

Soliqlar soliqqa tortish ob‘ektiga qarab uch guruhga bo‘linadi:

1. Oborotdan olinadigan soliqlar. Bunda soliqlar xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning bevosita oborotidan undiriladi, ularga qo‘shilgan qiymat solig‘i, aktsiz solig‘i, jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg‘isi va suyultirilgan gaz ishlatganlik uchun olinadigan soliq, bojxona bojlari, yig‘imlari va boshqalar kiradi.

2. Mol-mulk qiymatlaridan olinadigan soliqlar. Bunday soliqlar soliq to‘lovchi sub‘ektlar tasarrufida mavjud bo‘lgan mol-mulkdan, erdan va boshqalarga nisbatan belgilanadigan soliqlardan iborat.

3. Daromaddan olinadigan soliqlar. Bunga yuridik shaxslardan olinadigan daromad (foyda) solig'i, infratuzilmani rivojlantirish solig'i, jismoniy shaxslarning daromad solig'i va boshqalar kiradi

Mamlakatimizda amal qilayotgan soliqlarning ayrimlari koxonalar ho'jalik faoliyatining oxirgi moliyaviy natijasidan byudjetga to'lanadigan aksariyat soliqlar va majburiy to'lovlar kelgusi davr xarajatlari orqali ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga qo'shiladi (er solig'i, mol-mulk solig'i, ekologiya solig'i va boshqalar). Shu o'rinda soliqlarni guruhlashning asosi hisoblangan, ularni xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy faoliyatiga ta'sir etishiga qarab quyidagilarga ajratishimiz mumkin: Mamlakatimizda amal qilayotgan soliqlarning ayrimlari koxonalar ho'jalik faoliyatining oxirgi moliyaviy natijasidan byudjetga to'lanadigan aksariyat soliqlar va majburiy to'lovlar kelgusi davr xarajatlari orqali ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga qo'shiladi (er solig'i, mol-mulk solig'i, ekologiya solig'i va boshqalar). Shu o'rinda soliqlarni guruhlashning asosi hisoblangan, ularni xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy faoliyatiga ta'sir etishiga qarab quyidagilarga ajratishimiz mumkin:

1. Tovar (ish, xizmat) lar oborotidan to'lanadigan soliqlar. Bunday soliqlarga asosan egri soliqlar kiradi, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i, aktsiz solig'i jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz ishlatganlik uchun olinadigan soliq, bojxona bojlari.

2. Ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan soliqlar: pensiya fondiga ajratmalar, kasaba uyushmalari federatsiyasiga ajratmalar, bandlik fondiga ajratmalar va boshqalar.

3. Davr xarajatlariga kiritiladigan soliqlar: mol-mulk solig'i, er solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, er osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq va boshqalar.

4. Korxonalar foydasidan to'lanadigan soliqlar: daromad (foyda) solig'i, infratuzilmani rivojlantirish uchun soliq va boshqalar. O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti solikli daromadlarining amaldagi holati tahlili. Umumdavlat va

mahalliy soliqlar yagona mohiyatga ega bo‘lib, ular budjetga to‘lanishi lozim bo‘lgan to‘lovlar hisoblanadi.

Soliqlar va majburiy to‘lovlarning umumdavlat va mahalliy soliqlarga bo‘linishi:

Umumdavlat soliqlari va majburiy to‘lovlar

1. yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i
2. jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i
3. qo‘shilgan qiymat solig‘i
4. aksiz solig‘i
5. yer qa‘ridan foydalanuvchilar uchun soliqlar va maxsus to‘lovlar
6. suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq
7. bojxona to‘lovlari
8. davlat boji
9. ijtimoiy jamg‘armalarga majburiy to‘lovlar
10. Respublika yo‘l jamg‘armasiga yig‘imlar

soliq solishning soddalashtirilgan tartibida to‘lanadigan umumdavlat soliqlari:

11. yagona soliq to‘lovi
12. tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo‘yicha qat‘iy belgilangan soliq

Mahalliy soliqlar va yig‘imlar

Mahalliy soliqlar va yig‘imlar

1. mol-mulk solig‘i
2. yer solig‘i
3. obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘i.
4. jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg‘isi va gaz ishlatganlik uchun olinadigan soliq.
5. ayrim turdagi tovarlar bilan chakana savdo qilish va ayrim turdagi xizmatlarni ko‘rsatish huquqi uchun yig‘imsoliq solishning soddalashtirilgan tartibida to‘lanadigan mahalliy soliq.
6. yagona yer solig‘i.

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti ijtimoiy xarajatlarini o‘shirish tendentsiyasiga ega ekanligi davlat budjeti daromadlari hajmini uzluksiz oshirib borishni taqozo

qiladi. Bu esa, qo‘shilgan qiymat solig‘i, aksiz solig‘i kabi barqaror daromad manbalarini budget daromadlarining tarkibidagi yuqori salmog‘ini ta‘minlashni taqozo qiladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida budget-soliq siyosatining asosiy vazifalari iqtisodiyotda ishlab chiqarish jarayoni o‘stirishga va uning samaradorligini oshirishga, soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslar daromadlarini ko‘paytirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Xulosa

Iqtisodiyotni ko‘p yillik rivojlanishida soliqlar va soliqqa tortish jarayonlarini samarali boshqarishning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Chunki soliqlar va soliqqa tortish jarayonlarini samarali boshqarmay turib soliq siyosatini amalga oshirib, mamlakatning soliq tizimini yaratib bo‘lmaydi. Soliqlarsiz esa mamlakatning iqtisodiyotini umuman tasavvur qilishning iloji yo‘q. Qo‘shimcha ravishda shuni ham ta‘kidlab o‘tishimiz joizki, mamlakatimizda olib borilayotgan budget-soliq siyosati samarasi o‘laroq xususiy sektorga keng imkoniyatlar eshiklari ochilgan. Xususan, soliq yukining yildan-yilga kamaytirilayotganligi soliq to‘lovchilarga bu borada yanada ko‘proq mablag‘ni o‘z faoliyatida qayta foydalanish imkoniyatini yaratayotgan bo‘lsa, ularga berilayotgan imtiyozlar va preferensiyalar evaziga esa faoliyatni yanada samarali tashkil qilish hamda yangi innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tadbiiq etish imkoniyati paydo bo‘lmoqda. Bu esa mamlakatimizning kelajakda yanada rivojlanishi uchun samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Byudjet kodeksi”. T.: “O‘zbekiston”2013 yil 26 dekabr.
2. Srojiddinova Z.X. O‘zbekiston Respublikasi Byudjet tizimi. «infoCOM.UZ» .Toshkent- 2010.480b.